

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY RIVOJLANISH, O‘Z-O‘ZIGA XIZMAT VA GIGIENA BO‘YICHA KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Xurshida Anvarjon qizi Satimboyeva

Izzatbek Ilhomjon o‘g‘li Yusupov

University of Economics and Pedagogy, Pedagogika va tillarni o‘qitish kafedrası
o‘qituvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalarni maktabgacha ta’limga qo‘yiladigan Davlat talablarida jismoniy tarbiyalash vazifalari, jismoniy rivojlanish, o‘z- o‘ziga xizmat va gigiena bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirish usullari, Jismoniy tarbiyalash mashqlari haqida so‘z boradi

Kalit so‘zlar: barkamollik, sog‘lik, ta’lim, tarbiya, jismoniy harakat, mashqlar, gimnastika.

Annotation: This article deals with the tasks of physical education, physical development, self-service and hygiene skills formation methods, physical education exercises in the State requirements for preschool education of children.

Keywords: fitness, health, education, upbringing, physical activity, exercises, gymnastics.

Maktabgacha tarbiyani insonparvarlashtirish uni yangilash jarayonining asosi hisoblanadi. Olimlar, amaliyotchi mutahassislarning tobora ko‘proq qismi maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimi shaxsga majmual, insoniy ta’sir yetkazishi, har bir bolaning muntazam va imkon qadar to’la jismoniy rivojlanish huquqi amalga oshirilishini ta’minlashi kerak, degan xulosaga kelmoqdalar.

Sog‘lom, baquvvat, jismoniy rivojlanib o‘sayotgan bog‘cha bolasi, bu, asosan, o‘z yoshi, qobiliyatiga ko‘ra harakat, malaka va ko‘nikmalari shakllanib kelayotgan, o‘ziga mos turli harakatlarga qiziqqan, axloqiy-irodaviy shaxsning ajobiy hislatlariga ega bo‘lishi lozim.

Maktabgacha jismoniy tarbiya tizimida bolalarni pedagogika va psixologiya asosida har tomonlama shakllanishini, harakat, jismoniy qobiliyatlarining takomillashishini, harakat malakasi, ko‘nikma va bilimlarini kattalarning pedagogik jarayoni ta’siri ostida tarbiyalash va o‘rgatish lozimdir. Maktabgacha bo‘lgan davr bolaning rivojlanishidagi muhim davr hisoblanib, uning salomatligiga, jismoniy rivojlanishiga va harakat madaniyatiga zamin yaratadi. Shuning uchun ham

maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya bo'yicha ish olib borish keng ma'noda ahamiyatlidir.

Murakkab sport o'yinlari, rasmiy musobaqalar bog'cha yoshidagi bolalar bilan o'tkazilishi tavsiya etilmaydi, chunki bu mashqulotlar davomiy mashq qilishni hamda katta jismoniy yuklama va asablar zo'riqishini talab qiladi. Lekin sport o'yinlarining yengil elementlarini hamda ko'ngilochar mashqlarni, sport turlarining ayrim mashqlarini bog'cha bolalariga tavsiya etish juda ahamiyatlidir.

Jismoniy mashqlarni tanlab olishda umuman bog'cha bolalarini emas, balki bog'cha bolalarining aniq yoshdagi guruhlarini hisobga olmoq zarur. Shuni unutmash kerakki, 6—7 yoshli boqcha bolalari ko'p narsalarni bilishiga qaramasdan, o'tkaziladigan mashg'ulotlarni murakkablashtirib borish faqatgina mashqlarning hajmi hamda me'yorlarini oshirish hisobidan bo'lib qolmasdan, balki ulardan harakatlarni sifatli bajarish talab qilinishi lozim. Bu yerda bolaning tayyorgarlik darajasini hisobga olmoq zarur: masalan, katta guruhdan maktabga tayyorlov guruhiga o'tkazilish davrida bola haligacha to'g'ri sakrashni o'zlashtira olmagan yoki o'rganmagan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lmoqligi zarurki, ya'ni u hech bo'lmaganda balandlikka sakrashda oldiniga 20 sm, so'ng 25—30 sm ga bemalol sakray olishi lozim. Bolaning o'z vaqtida o'zlashtira olmaganining sababi shundan iboratki, ushbu turlarga o'rgatish birgalikda olib borilmagan.

Harakatlarning asosiy turlari (yurish, yugurish, muvozanat, osilish, sakrash, uloqtirish)ni 5—6 yoshli bolalar yetarli darajada o'zlashtira olmaganligi ularning o'yin faoliyatida va o'zlari mustaqil shug'ullanishida shu harakatlardan juda kam foydalanishidan darak beradi.

Shunday qilib, bolalar bog'chasiga qatnaydigan 5—6 yoshli bolaning jismoniy o'sishi to'liq va har tomonlama rivojlanganligi aniqlangan. Ko'pgina tajribalar va olib borilgan tadqiqotlar ham shuni ko'rsatmoqdaki, jismoniy tarbiyaning samaradorligini oshirishning asosiy yo'li — bu bog'cha kun tartibi jarayonida nafaqat muntazam o'tkaziladigan ertalabki gimnastika, harakatli o'yinlar, balki ulardan tashqari, ochiq xavoda o'tkaziladigan jismoniy mashg'ulotlar, imkoniyat darajasida harakat faoliyatini mashg'ulotlar o'rtasida tashkil etish, daqiqali jismoniy mashqlarni, turli harakatlarni kunduzgi uyqudan keyin o'tkazishdir.

Bog'chalardagi katta guruhlariga kiritilgan kun tartibi-dagi jismoniy harakatlar bolalarga ijobiy ta'sir etib, ularning jismoniy rivojlanishiga, ish faoliyatiga, bolalar badanining chiniqishiga olib kelib, bularning hammasi bolalarni turli kasalliklardan saqlab qolishga sabab bo'lgan.

Shunday ekan bizning oldimizga qo'ygan maqsadimiz, maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy rivojlanish, o'z- o'ziga xizmat va gigiena bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish mazmunini o'rganishdan iborat.

Vazifalarimiz esa quyidagicha:

-Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan Davlat talablarida jismoniy tarbiyalash vazifalarini aniqlash

-Jismoniy rivojlanish, o'z- o'ziga xizmat va gigiena bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish usullarini tizimga solish.

- Jismoniy tarbiyalash mashqlarini o'rganish

- Bolalalarni jismoniy tarbiya mezonlarini ishlab chiqish

Jismoniy daqiqa charchoqning oldini olishda va diqqatni jalb qilishda tavsiya etiladi. 2-3 mashq o'tkaziladi. Harakatli o'yinlar kunda ochiq havoda, saylda o'tkaziladi.

Gimnastika: oddiy yurish, oyoq uchida, tovonda, oyoq kaftlarining ichki va tashqi qirrasida yurish, qo'llar bilan tizzalarga tayanib yurish, kerishib yurish, mushukday yurish, tizzalarni baland ko'tarib yurish, tizzalarni orqaga bukib yurish, yarim cho'qqayib va cho'qqayib yurish, qadamlarni juftlab va almashlab yurish, yurishni sakrashlar bilan navbatlashtirib yurish, to'siqlardan oshib o'tib yurish, arg'amchi ustidan, tayoqcha, to'ldirma to'p ustidan sakrash, skameyka ustida yurish. Gimnastika mashg'ulotlarida qo'llaniladigan yugurish mashqlari, oddiy yugurish, tizzalarni baland ko'tarib yugurish, oyoqlarni oldinga, orqaga bukib, oldinga, tomonlarga siltab yugurish, chalkash qadamlar bilan oldinga, yon tomonga; burilishlar, to'xtashlar bilan buyumlarni uloqtirish va uni ilib olish bilan yugurishlar; qayta saflanib, turli to'siqlarni oshib o'tib, to'siqlar ustida yugurish, yugurish va yurishga navbatlashtirish va hokazo.

Ma'naviy merosimiz asosida bolalarda jismoniy barkamollikni shakllantirish bugungi davr talabidir. Katta guruhning jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazish bolalar organizmining har tomonlama garmonik rivojlanishini ta'minlashi, salomatligini mustaxkamlashi, harakat malakasi va ko'nikmasini shakllantirishi lozim.

Sog'lom bolani tarbiyalashda eng muhim vositalardan biri jismoniy mashqlar, harakatli o'yinlar va sport ko'ngilochar o'yinlari sanaladi. Bolalar bilan jismoniy mashqlarni bajarganda ularning salomatligini kuzatib borish, tashqi ko'rinishiga, kayfiyatiga, charchashi, ishtahasi, uyqusiga e'tibor berish juda muhim.

Maktabga tayyorlov guruhi bolalarining jismoniy tarbiyasi ularni sog'lomlashtirish, hayotiy ta'lim va tarbiya berish yo'nalishini ko'zda tutadi.

Gavdaning hamma muskullari ishtirokida bajariladigan umumrivojlanish mashqlari, qaddi-qomatni rostlaydigan, harakat malakasi va ko'nikamasini hosil qiladigan, jismoniy hislatlarni tarbiyalaydigan mashqlar orqali yuqoridagi fikrlarni amalga oshirish mumkin .

Bola tarbiyasining birinchi yili juda muhim ahamiyatga ega. Bu davrda hayotning poydevori qo'yiladi, xulq-atvor, sifatlar, ruhiy xususiyatlar shakllanadi. Shaxsning keyingi shakllanishi, tarbiyalanishi, kelajakda rivojlanishi bir-biriga bog'liq. Bolalarning barkamol rivojlanishiga, jismoniy tarbiyalanishiga birinchi yillarda asos qo'yiladi. Me'yorida o'sayotgan bola har doim harakatga intiladi. Uch yoshli bola tetik holatda 6,5 ming harakat qilsa, 7 yoshida 16—18 ming harakat qiladi. Harakatlanish chog'ida yurak-qon tomirlari, nafas va asab tizimlari, modda almashinuvi yaxshilanadi. Kasalliklarga qarshilik ko'rsatish immuniteti oshadi, organizmni muhofaza qilish kuchlari kuchayadi. Harakat orqali bola dunyoni taniydi, uning ruhiy jarayonlari rivojlanadi. Harakat tajribasini yig'ish, kuchli rivojlantirish, koordinatsiyalanish, chidamli bo'lish va boshqa xususiyatlar mehnat harakatlarini egallashda yordam beradi, turli topshiriqlarni aniq bajarishga o'rgatadi, estetika sezgilari-ni tarbiyalashga ko'maklashadi.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari — o'quv-tarbiya ishining asosiy shakli. Ular haftada ikki marta, kichik va o'rta guruhlarda 20 — 25 daqiqa va tayyorlov guruhda 30 — 35 daqiqa o'tkaziladi. Tayyorlov qismida yurish, yugurish, raqs mashqlari va saf mashqlari o'tkaziladi. Asosiy qismda umumrivojlantiruvchi mashqlar, asosiy mashqlar va harakatli o'yinlar tavsiya etiladi. Yakuniy qismda qam qarakatli o'yinlar va ohista yurish o'tkaziladi. Ertalabki gimnastika bog'cha kun tartibida muhim sog'lomlashtirish tadbiri sanaladi. Kunda bajariladigan mashqlar to'g'ri qomatni shakllantiradi, intizom va jismoniy mashqlarga qiziqishni uyg'unlashtiradi, ko'tarinki ruh bag'ishlaydi. O'tish vaqti: kichik guruhda 5-8 daqiqa, o'rta guruhda 9-11, tayyorlov guruhda 12-15 daqiqa. Mashqlar mazmuni: yurish, yugurish 30 soniya-dan 15 daqiqagacha, umumrivojlantiruvchi mashqlar va sekin yurish yoki kamharakatli o'yinlar. Bog'cha sharoitida turli o'yinlar, musobaqalar, bayramlar o'tkazish mumkin. Bundan tashqari, hozirgi zamonda har bir bolaning qobiliyatiga qarab shaxmat, shashka, kurash, tennis, gimnastika, badiiy-gimnastika va boshqa sport turlari bilan shug'ullanishga jalb qilish bugungi kunning talabi.

Yurish va yugurishni o'rgatishning asosiy uslubi yaxlit o'rgatishdir, ya'ni mashqning qanday bajarilishini ko'rsatish va tushuntirishdan keyin uni yaxlit bajarish taklif qilinadi. Yurish — sog'lomlashtirish va ta'lim-tarbiyaning qator vazifalarini hal etishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Yurish dinamik harakat bo'lib, bajarish

jarayonida in-son organizmidagi ko'p mushaklar ishga kirishadi. Bu esa, o'z navbatida, inson organizmidagi modda almashinuvini, nafas olish va qon aylanish faoliyatini yaxshilashga qulay sharoit yaratadi. Oyoq mushaklarini rivojlantirish va mustahkamlashda yurish samarali vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, mushak guruhlarini taranglashishi, bo'shashishi bilan navbatlanishi, inson jismida qulay sharoit yaratadi, nafas olish va qon aylanish faoliyatini yaxshilaydi. Ayrim hollarda bolalar mashqni bajara olmaganlarida, qismlarga ajratish uslubini qo'llash, ya'ni mashqni qismlarga bo'lib bajarish mumkin.

Birinchi navbatda, oyoq kaftlarining to'g'ri qo'yilishiga ahamiyat berish zarur. Oyoq kaftlari yurishda bir oz tashqariga, yugurishda esa to'g'ri chiziq bo'ylab bosiladi. Oyoqlarni yerda, «sudraladigan» qilib ortiqcha zo'riqtirish ham yaramaydi.

Gavdaning (vertikal va yon tomonlarga) minimal chayqa-lishiga erishish zarur.

Yurishda qo'llar tirsak bo'g'inlaridan ham, elka bo'g'inlaridan ham erkin va keng harakatlanishi kerak.

Yurish yoki yugurishning bir turidan ikkinchi turiga o'tish, odatda, harakat chog'ida amalga oshiriladi.

Fiziologik yuklanish yurish va yugurishning tezligini va ularning bajarilish davomiyligini o'zgartirish orqali boshqariladi.

Yurish mashqlarini o'tganda, ayniqsa, bolalar guruhlarini bilan mashg'ulot o'tkazilayotganda asosiy diqqat qomatni to'g'ri tutishga qaratilishi zarur.

Tirmashib chiqish mashqlari chaqqonlik va dadillikni oshiradi, shug'ullanuvchilarda o'z kuchiga ishonch hosil qildiradi, koordinatsiya qobiliyatini takomillashtiradi.

Tirmashib chiqish aralash osilishda va faqat qo'llarda osilish holatlarida bajariladi. Qo'llarda osilib chiqilayotganda ehtiyot bo'lish zarur, chunki unda asosiy yuklashish qo'l va yelka kamari muskullariga tushadi. Shuni hisobga olgan holda, mashg'ulotlarda faqat qo'llarda osilib chiqish mashqlarini aralash osilishda tirmashib chiqish mashqlari bilan navbatlantirib turish kerak.

Aralash osilish va aralash tayanishda tirmashib chiqish. Gimnastika devoriga tirmashib chiqish mashklari:

- a) oyoq va qo'llarni navbatma-navbat almashtirib, yuqoriga tirmashib chiqish, pastga tushish va yon tomonlarga yurish;
- b) shuning o'zi, lekin ikki qo'l bilan baravariga ushlab tirmashib chiqish;
- v) yuqoriga, pastga va yon tomonlarga sakrash (bu mashq bajarilayotganda ehtiyot bo'lish zarur);
- g) devorga orqa qilib turib, tirmashib chiqish.

Bu guruhdagi mashqlar chaqqonlikni, tezkorlikni, chamalashni rivojlantirishga yordam beradi va oyoq, gavda, ayniqsa, qo'l va yelka kamari muskullarini rivojlantiradi. Bu mashqlarni bajarganda harakat uyg'unligi takomillashadi, chunki buyumlarni muayyan masofaga va ma'lum nishonga otish uchun muskullar yuqori darajada sezgir bo'lishi zarur. Buyumlarni uloqtirish harakat uyg'unligi bo'yicha ilib olishga nisbatan bir qancha oson, chunki ilib olish harakatida bir qancha vazifalar bir vaqtda hal qilinishi kerak. Ilib olish vaqtida, uchib kelayotgan buyumning yo'nalishi, tezligi, hajmi aniqlab olinishi zarurki, shunga ko'ra ilib olish usuli belgilanadi, ilib olishda buyumning qanchalik zo'r berish lozimligi belgilanadi.

Pol yoki devordan qaytadigan, sakraydigan rezina yoki futbol to'plarini ilib oluvchi uning tarangligini ham aniq-lab olishi kerak, chunki uning uchish balandligi shunga bog'liq bo'ladi. Bu guruhdagi mashklar bog'chadagi jismoniy tar-biya mashg'ulotlarida keng qo'llaniladi. Uloqtirish va ilib olish uchun buyum sifatida katta va kichik to'plar, to'ldirma to'plar, tayoqcha va hokazolardan foydalaniladi. Uloqtirish va ilib olishning asosiy mashqlari: uzoqlikka uloqtirish, nishonga uloqtirish, yuqoriga otish va ilib olish.

Uzoqqa uloqtirish. Bu guruhdagi mashqpar engil atletika mashg'ulotlarida qo'llaniladi. Gimnastika darslarida bu mashqlar maxsus o'rgatilmaydi va kam qo'llaniladi.

Nishonga uloqtirish. Zalda uloqgiriladigan buyumlar sifatida kichkina va katta to'plar hamda nishon sifatida fanerdan yasalgan shitlar yoki devorga chizilgan doiralar, g'imnastika hal-qalari va hokazolar qo'llaniladi. Ochiqjoylarda yoki maydonchada nishonga otishga latta to'plar misol bo'la oladi.

Irg'itish va ilib olish. Bu mashqlarga to'plarni (turli to'plar) va gimnastika tayoqchasini irg'itish va ilib olish, ikki va undan ortiq to'plarni irg'itish va ilib olishlarni kiritish mumkin. Quyidagilar (shu jumladan, to'ldirma to'plarni) irg'itish va ilib olish mashqlariga misol bo'la oladi: to'pni pastdan irg'itish, bosh orqasidan irg'itish, ikki qo'l bilan ko'krakdan irg'itish, shuning o'zini bir qo'l bilan bajarish, to'pni yelkadan bir qo'llab va ikki qo'llab irg'itish, yelka orqasidan bir qo'llab tashlagan to'pni ikki qo'llab ilib olish, to'pni bosh ustida orqada ilib olish, oldinga engashib to'pni oyoqlar orasidan irg'itish va uni aylanib ilib olish, to'pni to'piqlar bilan qisib olib, yuqoriga irg'itish va uni ilib olish.

Gimnastika tayoqchasini irg'itish va ilib olish gorizontal, vertikal va engashgan holatlarda, irg'itishdan, shuningdek, uni havoda uzunasiga joylashgan qo'l va ko'ndalang o'q atrofida aylanadigan qilib tashlashdan va bir qo'l yoki ikki qo'l bilan, har xil ushlash usullari bilan ilib olishdan iboratdir.

Oshirib otish. Bu guruhga xos mashqlardan biri — katta rezina yoki boshqa to‘plarni bir-biriga oshirib otishdir.

Yuqorida bayon qilingan mashqlarda tahriri bir-biriga oshirib otadigan quyidagi mashqlar ham qo‘llaniladi: to‘pni bir qo‘l bilan yonboshdan siltab uloqtirish; oyoqlarni kerib, oldinga engashib turib, to‘pni boshdan oshirib orqaga otish; to‘pni oyoqlar bilan oldinga otish, o‘tirish holatidan orqaga dumalab yotib, gavdani keskin to‘g‘rilab va gavdani ko‘tarib, to‘pni oyoqlar bilan oldinga, yuqoriga uloqtirish.

O‘rgatish uslubi. Uloqtirish va ilib olish mashqlarini o‘rgatishga yaxlit o‘rgatish uslubi va yordamchi mashqlar uslubi qo‘llaniladi. Shug‘ullanuvchilarga o‘ng qo‘l bilan ham, chap qo‘l bilan ham bir xilda uloqtirishga o‘rgatish lozim.

Ilib olish ancha murakkab harakat bo‘lgani uchun, eng avva-lo, to‘pni to‘g‘ri ilib olish texnikasini o‘zlashtirish kerak.

Uloqtirish va ilib olish mashqlari quyidagi usullar orqali murakkablashtiriladi:

- 1) uloqtiriladigan buyumlarning hajmi va og‘irligini o‘zlashtirish;
- 2) bir vaqtda uloqtiriladigan buyumlarning sonini oshirish;
- 3) uloqtiriladigan masofasini uzaytirish;
- 4) uloqtirish va ilib olishni qo‘l, oyoq, gavdaning qo‘shimcha harakatlari (masalan, muvozanat saqlash, emaklab o‘tish, yugurish va hokazolar) bilan birga bajarish;
- 5) dastlabki holatlarni o‘zgartirish (o‘tirib, yotib, tizzalarda turib va hokazo);
- 6) uloqtirish va ilib olishni qo‘l, oyoq va gavdaning qo‘shimcha harakatlari bilan birga bajarish.

Gimnastika darslarida yurishning quyidagi turlari qo‘llaniladi:

1. Sayr qadami — oddiy yurish.
2. Saf qadami — oyoq erdan 10—15 sm ko‘tarilib, oyoq osti gorizontol holatda qattiq erga qo‘yiladi, qo‘l elka bo‘g‘inidan oldinga, gavda bo‘ylab harakatlanadi, tirsak qismida bukiladi, barmoqlar yarim siqilgan holatda harakat qiladi.
3. Keng qadamlab, oyoqni bukib yurish. Oyoqlar yarim bukilgan holatda, iloji boricha keng qadam tashlab, gavda oldinga engashtirilgan holatda yuriladi. Yurish texnikasi asoslarini egallashda va mushaklarni mustahkamlashda quyidagi yurish turlari qo‘llaniladi:
 - a) oyoq uchlarida, tovonda va oyoq ostining ichki, tashqi yonlarida;
 - b) oyoq tovonidan uchiga va uchidan tovonga harakatlantirib, mayin yurish;
 - v) juftlama qadam;

- g) chalishtirma qadam;
- d) tizzalarni baland ko'tarib yurish;
- e) yarim cho'qqaygan va cho'qqaygan holatda yurish;
- j) hamla qadamlari va boshqalar.

Sog'lomlashtirish maqsadida yurish turlarini qo'llab, bir necha vazifalar hal etiladi:

1. Qon aylanish va nafas olishni rivojlantirish va mustahkamlash. Bu vazifani hal etishda yaxshi egallangan yurish turlarini tez sur'atda va uzoq masofaga yurish orqali amalga oshiriladi. Yuqorida ko'rsatilgan yurishlar, asosan, ochiqmaydonlarda, tabiiy joylarda o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir.

2. Mushaklarni rivojlantirish. Bu vazifalar yurishning kuch bilan bajariladigan ayrim turlarini qo'llab, amalga oshiriladi. Bular: hamla qadamlar bilan yurish, yarim cho'qqaygan holatda yurish, tizzalarni yuqori ko'tarib yurish bilan katta masofani zabt etishlar.

Qon aylanish va nafas olish faoliyatini tinchlantirishda sekin yurish turlari qo'llaniladi. Bunda oyoqchlarida yurish-ni, oddiy yurish bilan navbatlantirib bajariladi

Ta'lim-tarbiya vazifasini hal etish uchun, birinchi navbatda shug'ullanuvchilarni oddiy yurishning tejamkor, qulay texnikasini egallashga qaratmoq lozim. Yurishga o'rgatish jarayonida oyoq tovonining erga to'g'ri tushishiga e'tiborni qaratish kerak. Buning uchun bir qancha «maxsus mashq»lardan foydalanish nazarda tutiladi. Yurish vaqtida orqadagi oyoqni oldinga chiqarishda ko'p xatoliklarni ko'rish mumkin. Bular: oyoqni oldinga qadamlashda mushaklarni bo'shat-maslik natijasida oyoq tovonlarining erda sudralishi, oyoq uchlarining ortiqcha ko'tarilishi, gavdaning tebranishiga olib keladi. Yonga tebranib yurish oyoqlarni keng qo'yishga yoki oyoq uchlarini tashqariga yozib qo'yishga sabab bo'ladi. To'g'ri yurganda, tik va yonga tebranish deyarli sezilmaydi. Yonga tebranishni kamaytirish uchun erga chizilgan to'g'ri chiziq bo'ylab yurish, tik tebranishni esa «tuya» yurish (oyoqlarni ozgina bukib yurishlar), bo'shagan oyokdar bilan har xil siltash va maxsus mashqlarni qo'llash tavsiya etiladi. Qo'llar bilan erkin harakatlar gavdani yonga tebranishini ma'lum darajada kamaytiradi. Yurish birmuncha va-zifalarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin.

Jamoa bo'lib yurish malakalarini egallash

Bu mashklar saf mashqlari bo'yicha olingan bilim va malakalarni mustahkamlashga, shug'ullanuvchilarning diqqatini jamlashga, ruhiy holatlarni va intizomni yaxshilash-ga qaratilgan.

Gimnastika mashg'ulotlarida qo'llaniladigan samarali saf vositalari:

1. Saf usullari.
2. Bir safda juftlama va chalishtirma qadamlar bilan yurish.
3. Ketma-ket qatorda shug'ullanuvchilar bir-birlarini ushlab yurish (qo'llar oldingi bolaning elkasida yoki belida).
4. Qo'llarni oldingi bolaning elkasiga qo'yib, yurib ketayotganda burilishlar; safga burilganda chap qo'l yarim oysimon shakl bo'yicha ko'tarilib, chap tomondagi sherigining elkasiga qo'yiladi; o'ng tomonga xuddi shunday bajariladi. Orqaga burilganda ikki qo'l ham shu tariqa ko'tarilib, burilgandan so'ng, qo'llar yana oldinda turgan bolaning elkasiga qo'yiladi.
5. Bir qatorda turib. sherigining oyog'ini ushlab, oldinga yoki orqaga sakrab siljishlar.
6. Yurish turlarini o'zgartirib olish. Misol, to'rt qadam oldinga, to'rt qadam oyoq uchida, to'rt qadam tovonda yuri to'rt marta oyoqlarni juftlab sakrash. Bu turdagi harakat birikmalarini bajarishda quyidagi variantlardan foydalanish mumkin:
 - a) shug'ullanuvchilarni 3—4 ketma-ket qatorda saflab, «Topshiriqni boshlang!» buyrug'i beriladi. Birinchi yonma-yon qatordagilar 1—4 hisobida yurishni boshlashadi, 5-hisobdan 2-qator boshlaydi, 9-hisobdan 3-qator va shu tariqa ko'rsatilgan harakat turlari ketma-ket bajariladi;
 - b) harakatni bajarishga buyruq berilgandan so'ng, hamma qatori baravariga harakatni bajarishga kirishadi. 1-qator 4 qadam oldinga, saf qadamlar bilan, qolgan qatorlar sayr qadami bilan, 5-hisobdan 2-qator 1-qator izidan topshiriqning 2-qismini bajarishni boshlaydi (4 qadam oyoq uchlarida). Birinchi va qolgan qatorlar sayr qadami bilan yurishni davom ettiradilar. 9-hisobdan 3-qator 3-topshiriqni bajaradi (4 qadam oyoqtovonida), qolganlar sayr qadami bilan, shu tariqa bu harakat birikmasi bir-biridan o'tib, butun qatorga tarqaladi va takrorlanadi.

Harakatlarni fazo va vaqt birligida aniqlash

Bu masala «Saf mashqlari» bo'limida to'liq yoritilgan bo'lsa-da, quyidagi qo'shimcha mashqlar beriladi:

1. Ko'zlarni yumib yurishlar.
2. Ko'zlarni yumib borayotganda o'qituvchining buyrug'iga binoan burilishlar.
3. Ko'zlarni yumib yurish, to'siqlarni hatlab o'tish.
4. Ko'rsatilgan hisobni ajratib yurishlar.
5. Musiqa jo'rligida yurib borayotganda musiqa to'xtasa ham, sur'atda yurishni davom ettirish.

6. Ikkitadan, uchtadan bo‘lib, topshiriq asosida yurish sur‘atini o‘zgartirib yurishlar.

Bu mashqlarni o‘rganish davomida shug‘ullanuvchilarning hamjihat bo‘lib harakat qilish qobiliyati rivojlanadi, ularning kuzatuvchanligiga, diqqatining oshishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun mashklar sekin-asta murakkablashib boradi. Nisbatan murakkab mashqlarni (ko‘zlarni yumib yurish) tayyorgarlikka ega guruhlar bilan topshiriq shaklida birdaniga o‘tkazsa ham bo‘ladi: 1 — 4— oddiy yurish, 5 — 8—ko‘zlarni yumib yurish.

Yana bir misol. Ikkitadan, uchtadan sekin yoki tez ko‘rsatilgan tezlikda harakatlanish. Birinchi 4-hisobda 4 qadam to‘g‘riga, ikkinchi 4-hisobda 2 qadam to‘g‘riga (tezlik 2 baro-bar sekin), uchinchi va to‘rtinchi 4-hisobda bir qadam oldinga (tezlik 4 marta sekin) yurish. Bu topshiriq bir necha marta takrorlanadi. Mashqlar bajarilayotganda o‘qituvchi bir tezlikda hisob olib borishi kerak. Navbatdagi mashg‘u-lotlarda bu mashqlarni murakkablashtirish zarur. Misol, qadamlab to‘rt hisobda bajariladigan mashqlar: 1-hisobda chap oyoqqa 1 qadam oldinga, o‘ng oyoq orqada oyoq uchida; 2-hisobda chap oyoqda yarim cho‘qqayib, o‘ng oyoq yonda, oyoq uchida; 4-hisobda o‘ng oyoq chap oyoqqa juftlanadi (o‘ng oyoq uchlarida qoladi, shu sababli tizza ozgina bukilgan bo‘ladi). Bu mashq o‘ng oyoqdan boshlab bajariladi.

Yugurish yurishga nisbatan ko‘proq harakatchan bo‘lib, asab-mushak va, ayniqsa, nafas va qon tizimiga kuchli ta‘sir qiladi. Shug‘ullanuvchilarni yuqori zo‘riqishdan so‘ng ham gimnastika mashqlarini bajarishga o‘rgatish zarur. Shu sababli, dars jarayonidagi harakatlar yugurib bajarilsa, darsning samaradorligi oshadi. Yugurishda mashq me‘yori quyidagicha boshqariladi: yugurish tezligi (temtti), usuli va vaqti o‘zgartiriladi. Ayniqsa, tabiiy joylarda yugurish katta ahamiyata ega. Shu sababli yugurishni har xil sharoitda o‘tkazish kerak: yo‘llalarda, cho‘l joylarda, qumliklarda, o‘rmonda, o‘simliklar orasida, qiyaliklarda va hokazo. To‘siqlardan oshib yugurishga katta ahamiyat berish lozim, chunki bunda faqat og‘irlik oshibgina qolmay, bal-ki chidamlilik tarbiyalanadi va olingan malakalar takomillashtiriladi. Bunday mashqlarga quyidagilar kiradi: yugurib ketayotib uchragan «ariq», «zovur»lardan sakrab o‘tish, ag‘darilgan «daraxt» ustidan, jonli devor ustidan o‘rmlab o‘tishlar va hokazo.

Yugurish turlari

1. Turgan joyda yugurish.
2. Turgan joyda tizzalarni baland ko‘tarib yugurish.
3. Turgan joyda oyoqlarni oldinga va orqaga siltab yugurishlar.

4. Turgan joyda tezlik bilan yugurish.
5. Yon tomonga oyoqlarni chalishtirib yugurish.
6. Oldinga yoki orqaga oyoqlarni chalishtirib yugurish.
7. Yugurishda burilishlar.
8. Yumiq ko‘z bilan yugurishlar.
9. Har xil yo‘nalishlarda yugurishlar.
10. Tezlik(temp)ni o‘zgartirib yugurish

Muvozanat mashqlarini bajarishda reflekslar muhim o‘rin tutadi (o‘rganayotganda muskul sezgilari, vestibulyar apparat va ko‘rish analizatorlari faol qatnashadi). Mashqlarni murakkablashtirish uchun bajarilayotgan mashqni yumiq ko‘z bilan yoki boshni oldinga, orqaga, yonga enkaytirib bajarish kifoya.

Amalda, muvozanat mashqlari, asosan, yuqori tayanchda (hari, o‘tirg‘ichda) bajariladi. Bu mashqlar erda bajarilishi bilan bir xil bo‘lsa-da, muvozanat saqlashda qiyinchilik tug‘diradi, sababi — shug‘ullanuvchida yiqilib tushish xavfi paydo bo‘ladi. Shuning uchun haddan oshiq balandlikdagi tayanchlarda mashq bajarish tavsiya etilmaydi. Bundan ma‘lumki, katta balandliklarda, to‘siqlarni zabt etish uchun yurish o‘rniga har xil oddiyroq harakatlar qo‘llaniladi (o‘tirib yurishlar), bu esa yiqilishni kamayishiga olib keladi. Muvozanat mashqlarini bajarayotganda, og‘irlik markazini to‘g‘ri joylashtirishga, ularni chuqur his qilib, sezib bajarish mashqlarni sekin, to‘xtab-to‘xtab, ko‘proq harakatda bajariladigan mashqlar kiritilishi lozim. Tayyorlov guruhlarida bu mashqlarni tabiiy sharoitga yaqinlashtirib o‘tkazish lozim, kutilmaganda harakatli mashqlardan yurish-ga, yugurishdan sakrashga, to‘liq to‘xtashga va hokazo. Dars o‘tish davomida qator mashqlar: gimnastika asboblardan sakrab tushishlar, to‘siqlarni zabt etishlar, ko‘pchilik o‘yin-lar va shunga o‘xshash muvozanat sharoitini o‘zgartirish bi-lan bog‘liq mashqlar qo‘llaniladi.

To‘g‘ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur, xotira, tashabbus, tasavvur, mustaqillikning rivojlanishiga, asosiy gigienik ko‘nikmalarning paydo bo‘lishiga ko‘maklashadi. Xuddi ilk go‘daklik davridagi kabi maktabgacha yoshda ham atrofdagi olam to‘g‘risida yorqin tasavvurlarning shakllanishida bolalarning hissiy tajribalari katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu davrda o‘yin faoliyatning yetakchi turiga aylanadi, lekin bu odatda bola ko‘p vaqtini qiziqarli o‘yinlar bilan o‘tkazgani uchun emas, o‘yin bola psixikasida sifat o‘zgarishlarini yuzaga keltiradi. Maktabgacha yoshdagi bolaning o‘yini ancha murakkablashadi: unda hayotiy tajriba qo‘lga kiritiladi, muayyan maqsad aniqroq namoyon bo‘ladi, ijodiy tasavvur kŷzga tashlanadi va rivojlanadi. Yildan yilga bolaning aqliy rivojlanishida kattalarning og‘zaki tushuntirishlari va topshiriqlari kattaroq ahamiyat

kasb etib Insonning barcha holat va harakatlarida gavdaning og'irlik markazi va mushak guruhlarining o'zaro moslashib harakatlanishi gavdani bir tekisda joylashishiga ko'maklashadi. Gavdani muvozanatda tutish asab-mushak tolalarining ishi bo'lib, oddiy sharoitda reflekslarga ham bog'liqdir. Maxsus muvozanat mashqlari deganda, shunday holat va harakatlar tushuniladiki, biror holat yoki harakatni sezish, shu holatlarni o'zgartirishdan keyin hosil bo'ladi. Shu sababli, tanlanadigan mashqlar, harakatlar og'irlik markazini aniq sezib borishga ko'maklashishi kerak. Masalan, asosiy turish holatidan bir oyoqda turish yoki bir oyoq uchiga o'tish. Statik muvozanat saqlashda, gavdaning umumiy og'irlik markazi — tayanch maydoni qancha keng bo'lsa, gavdaning og'irlik markazi shuncha past joylashadi, bu esa mustahkam muvozanat saqlashga imkoniyat beradi.

Mashqlarni tanlashda va ularni o'tish uslubiyatini belgilashda bu ko'rsatmalarni nazarda tutish lozim. Kichiklashtirilgan tayanch maydoni, erda har xil dastlabki holatda bo'lishi mumkin (oyoq uchlarida turish, bir oyoqta turish va hokazo) va gimnastika asboblari (yakkacho'pda, harilarda, gimnastika o'tirg'ichini ostki taxtasida va hokazo).

Umumiy og'irlik markazini yuqori holatda tutish oyoq uchlariga ko'tarish, qo'llarni ko'tarish orqali erishiladi. Tor tayanchda yurishning eng qulay usuli, bu qo'llarni yonga yozib yurish hisoblanadi. Har xil harakatlardan tuzilgan murakkab mashqni bajarishda bir nechta shug'ullanuvchilar bilan birgalikda (ayrim akrobatik piramidalar) mashqparda, gavdaning og'irlik markazi tayanch markazidan chetda bo'lishi mumkin. Bu holda shug'ullanuvchilarni (2—3 kishi) umumiy og'irlik markazi tayanch maydonini ichki tik chizig'i bo'ylab o'tishi kerak. Shuning uchun har xil piramidalar yoki og'irliklarni bir joydan boshqa joyga olib borishlar, bir xil bo'lmagan holatlarda muvozanat saqlash qobiliyatini tarbiyalashda qulay sharoit yaratadi.

Agarda gavdaning og'irlik markazi tayanch maydonidan chiqib ketsa, muvozanat yo'qoladi, natijada kishi vaqtida yangi tayanch hosil qilishga majbur bo'ladi, bo'lmasa yiqilishi mumkin. Yangi tayanch hosil etish barcha harakatning asosini tashkil etib, gavda joylashishiga, harakatiga va avvalo yurish asosiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli, statik va dinamik muvozanat mashqlari ikki guruhga bo'linadi: joyda bajariladigan mashqlar va harakatdagi mashqlar.

Tavsiyalar.

- Ta'lim-tarbiya vazifasini hal etish uchun, birinchi navbatda shug'ullanuvchilarni oddiy yurishning tejamkor, qulay texnikasini egallashga qaratmoq lozim.

- Yugurish nafas olish va qon aylanishini rivoj-lantirish va mustahkamlashda, chidamlilikni tarbiyalashda asosiy vosita hisoblanadi. Shu maqsadda yugurishni mashg'ulotning asosiy qismida qo'llash tavsiya etiladi.

- Harakatlanish usullarini navbatlantirishda, birinchi navbatda, yurishni yugurish bilan, keyin sayr yurishini sakrashlar bilan, yurishni yugurish va o'rmalash bilan navbatlantirish lozim.

Bolalarni turli uzunlikda qadamlab yurish va yugurishga o'rgatish zarur. Buning uchun polda yoki maydonchada belgilar qo'yishdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilk qadam "Davlat o'quv dasturi" T. -2000
2. Usmonxo'jaev T. Bolalarni jismoniy tarbiyalash. T. -2007
3. Nuriddinova M. Jismoniy tarbiya metodikasi. T-2014.